

USMON AZIM SHE'RIYATIDA OKKAZIONAL BIRLIKLAR BADIYYATI

Javlanbek Matnazarov,

Ma'mun universiteti, O'zbek va sharq tillari kafedrası v.b professori, f.f.f.d (PhD)

<https://orcid.org/0009-0006-6524-6628>

E-mail: javlon_m@mamunedu.uz

DOI: 10.1109/ICISCOIS62701.2026.11447782

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427301>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Usmon Azim she'riyatida uchraydigan okkazional birliklarning badiiy-estetik vazifalari tahlil qilinadi. Shoir ijodida fonetik, semantik, leksik va grammatik okkazionalizmlar misollar orqali ko'rsatilib, ularning matn mazmunini boyitish, poetik ta'sirchanlikni kuchaytirish, yangi ma'no yaratishdagi roli izohlanadi. Tadqiqotda okkazional birliklarning milliy she'riyatimizdagi o'rni va ularning ijodiy jarayondagi ahamiyati yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *okkazional birliklar, fonetik okkazionalizm, semantik okkazionalizm, leksik okkazionalizm, grammatik okkazionalizm, badiiy matn.*

Abstract. *This paper analyzes the use of occasional (author-created) units in Usmon Azim's poetry and their artistic functions. The study identifies phonetic, semantic, lexical, and grammatical occasionalisms, illustrating how they enrich poetic meaning, intensify expressiveness, and generate new interpretations. The research highlights the importance of occasional units in Uzbek literary tradition and their role in shaping creative expression.*

Keywords: *occasional units, phonetic occasionalism, semantic occasionalism, lexical occasionalism, grammatical occasionalism, literary text.*

Аннотация. *В статье рассматриваются окказиональные единицы в поэзии Усмона Азима и их художественно-эстетические функции. Автор выделяет фонетические, семантические, лексические и грамматические окказионализмы, анализируя их роль в создании новых смыслов, усилении поэтической выразительности и обогащении текста. Работа подчеркивает значимость окказиональных единиц в национальной поэтической традиции и их вклад в творческий процесс.*

Ключевые слова: *окказиональные единицы, фонетический окказионализм, семантический окказионализм, лексический окказионализм, грамматический окказионализм, художественный текст.*

Kirish. *Ijod ahli qalamidan to'kilgan har bir so'z badiiy matnida yangicha qurilish materiali vazifasini bajaradi. Xususan, she'riy matnlarda lingvistik anomaliya asosida ifodaladagi imkonsizliklarni imkonga aylantirish, she'riy vazn talabini qanoatlantirish maqsadida til birliklarini deformatsiyalash, ta'sirchanlikni a'lo darajaga yetkazish, fikrni siqiq tarzda ifodalash, o'quvchining vizual tasavvuriga turtki berish – matnni yangicha vizualizatsiya qilish, tilning ichki potensialidan ongli ongsiz ravishda foydalanish ehtiyojlari sababidan akkosional birliklar yaratilishi matn tarkibida faol qo'llanilishi mumkin.*

Adabiyotlar tahlili. *Okkosional (yunoncha: tasodif) ma'no, okkazionallik tushunchasini ilk bor tilshunoslikka G.Paul olib kirgan bo'lsa, rus tilshunosligiga N.I.*

Feldman birinchi bo‘lib ushbu terminini o‘z asarlarida qo‘llay boshlagan. Okkazional birliklar sifatida muallif tomonidan ijod qilingan ijodkor (shoir yoki yozuvchi) tomonidan o‘ylab topilgan, to‘qilgan, “qiyofasi” noodatiy so‘zlar, birikmalar, jumlar tushiniladi. Bazi istisno hollarda okkasionallik fonetik birliklarda punktiatsion belgilarda ham aks etishi mumkin (*bu haqda quyiroqda misollar keltiriladi i.b*), bu masala kelgusida tilshunoslikda nazariy jihatdan puxta ishlab chiqilishi, xulosalanishi kerak deb o‘ylaymiz. Bundan tashqari mavjud so‘zlarniung mutlaqo yangicha ma‘no kasb etishiga nisbatan ham okkazional proyeksiyalanga birlik sifatida baholab qiymat berish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Bilamizki, ijodkorlar tabiatan yaratish, kashf qilish layoqatiga ega, xususan so‘z ijodkorlari o‘rni kelganda ifodani yangi shakllarini o‘ylab topishadi. Bu holat tilshunoslikda “okkazionalizm”, “individual so‘zlar”, “muallifning o‘zi taqiqan so‘zlari”, “maromsiz yasalmalar”, “yangi so‘z”, “poetik ma‘no”, “uslubiy ma‘no”, “badiiy ma‘no”, “leksik qo‘llash”, “muvaqqat ma‘no” kabi nomlar bilan yuritiladi. Barcha fanlarda bo‘lgani kabi tilshunoslikda ham terminlar sinonimiyasi ijobiy holat sifatida qaralmasligi tabiiy va bugun bularning ichida okkazional birlik termini turg‘un qo‘llana bormoqda, bizningcha ham, shu terminni qo‘llash o‘rinli va asosidir. Yuqoridagi ko‘plab terminlar okkazionallikning ayrim jihatlarini ko‘rsatadi, xolos. Masalan, “yangi ma‘no” okkazionallikning semantik okkazionalizm turini belgilash uchun qo‘llanadi. Shuning uchun va bu terminlarni okkazionallik bilan aynanlashtirish to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Tahlil va natijalar. Dunyo tajribasida bo‘lgani kabi o‘zbek she‘riyatda ham okkazional birliklarga oid tajribalar, yutuqlar istalguncha topiladi. Zamonaviy o‘zbek she‘riyatning katta vakili, tuyg‘ular kuychisi Usmon Azim ijodida ham okkazionalizmlarning turli ko‘rinishlariga misollar ko‘plab uchraydi. Ijodkor qalamiga mansub she‘riy matnlarda uchraydigan okkazionalizmlarni shartli ravishda quyidagi guruhlarga ajratib ko‘rsatish mumkin:

– fonetik okkazionalizmlar (misollar kam uchrasa ham bu turni shartli ravishda kiritdik, sababi shoir she‘riyatida fonetik tarkibi o‘zgartirilgan yangi so‘zlar ham kuzatiladi);

- semantik okkazionalizmlar;
- leksik okkazionalizmlar;
- grammatik okkazionalizmlar.

U.Azim ijodida fonetik okkazionalizm kam uchraydi. Bu holat boshqa ijodkorlarda kuzatilmasligi bilan favqullodda ahamiyatga ega va shoirning ijodiy o‘ziga xosligini belgilashimizda yordam beradi.

Ilmiy adabiyotlarda, xususan M.Yo‘ldoshyevning “Badiiy matn lingvopoetikasi” kitobida “fono-grafik vositalar”, yoki Sh.Toshxo‘jayevaning Erkin A‘zam ijodiga bag‘ishlangan tadqiqotida “tovushlarning tovlanishi” haqida, G.T.Yaxshiyevaning

“O‘zbek tilida fonografik vositalar” nomli nomzodlik dissertatsiyasida fonetik birliklarning badiiy matndagi o‘rni haqida qimmatli ma’lumotlar keltiriladi. Bu ishlada ko‘pincha diqqat tovuchlar takroriga qaratilgan va ularning poetik vazifasi ochib berilgan. Biz bulardan farqil ravishda so‘zning tovish tarkibini transformatsiya qilish orqali hosil qilingan mutlaqo o‘zgacha birlik haqida to‘xtalmoqchimiz:

Yuvilib pardalar qayta osildi,

*Gilamlar qoqoldi – changlardan **forug‘***

Dasturxon stolga qorday yozildi

Cho ‘milgan go ‘dakday uyingiz yorug‘ (Ko. 46).

“Forig” so‘zi izohli lug‘atda “biror ish-harakatdan xoli bo‘lmoq, bo‘shamoq, qutulmoq” ma’nolarida kelishi ko‘rsatilgan. Yuqoridagi matnning ikkinchi misrasidagi oxirgi so‘zning ikkinchi bo‘g‘indagi “I” unlisi “U” unlisiga almashtirilgan, natijada bu so‘z umuman boshqa so‘zlik vazifasini bajarishga kirishgan. Bir qaraganda so‘zning tovush tarkibini o‘zgartirishdan maqsad qofiyadosh so‘zga eshlashish uchun qilinganday ko‘rinadi. Biroq bu hammasi emas, so‘zning ma’nosida ham oydinlashish, ochilish, to‘lishish, ravshan tortish kuzatiladi, chunki “forug” so‘zi go‘yo “yorug” kabi tiniq eshitiladi hamda o‘quvchi diliga qandaydir ravshanlik olib kiradi. Shu birgina so‘z “forug” vositasida tip-tiniq tozalik, ichki bir toza muhit ko‘z oldimizga keladi. Bularning natijasida so‘z tarkibidagi tovush o‘zgarishi ma’naviy o‘zgachalik poetik jozibadorlikka olib kelganini aytish mumkin. Shu bilan birga shu birgina so‘zda ikkita so‘zning semalari gibritlashgan holda berilgan, ya’ni “forig”+ “yorug” = “forug”. Bundan tashqari “O” – “U” unilari til orqa unlisi lablangan shakli bilan talaffuzda yengillik va nafislik hosil qiladi.

Shunga o‘xshagan noyob xodisalardan biri, aniqrog‘i tinish belgilarini anomal qo‘llash Omon Matjon ijodida uchraydi. Shoir tomonidan bir o‘rinda tinish belgilaridan birini betakror qo‘llash holati kuzatiladi. Avvalda ko‘p nuqtaning ishlatilishi mavjud, ikkinuqtaning bir o‘rinda 3 marta ishlatilishi esa hech joyda kuzatilmaydi.

Naqd portlash oldidan... Sukunat , xatar

Sukunatning xatarlari ko‘p ekanligini, uning ortida ko‘p hodisalar yotgani; bu o‘rinda portlash oldidan bombaning taymerida sonlar o‘rtasida belgi ikkinuqtaga o‘xshashini, yoki simvolikada bu belgi ikkita bir-biriga zid narsalarni bog‘lash vazifasini bajarishini, xatarning ham gorizonta, ham vertikal kuzatilmasini ko‘rish mumkin. Bunday noyob topilma shoirning badiiy olami, tasavvur olami qanchalar keng ekanining dalolatidir.

Okkazional birliklarni aniqlashda ba‘zan barcha holatdan alohida vaziatlar, holatlar kuzatilib turishi yuqoridagi ikki misolda ko‘rinadi. Bunday o‘ziga xosliklarni milliy she’riyatimizning istalgan atoqli vakili ijodidan ham topish mumkin. Chunki she’riy ijod sof ijodiy jarayon bo‘lib, qalamkashdan erkinlikni talab qiladi. Biz ko‘rib o‘tgan ushbu

holatlarning har bittasi ehtimol ularga yondosh boshqa misollar topilsa, alohida guruhni tashkil qilishi mumkin.

Soʻzning semantik tarkibidan ustalik bilan foydalangan holda unga yangi maʼno yuklash, yangicha qoʻllam masalasida ham shoir Usmon Azim oʻziga xos yangiliklarga qoʻl urishga erisha olgan ijodkorlardan. Uning sheʼrlari tilida uzual tilda mavjud soʻzlarning yangicha maʼnolarda qoʻllanishiga misol sifatida quyidagi parchani keltirish mumkin:

*Hech narsa koʻrinmas,
Tun juda qalin (Ko.55)*

Bu oʻrinda “qalin” soʻzi yangi maʼnoda ishlatilgan. Odatda bu soʻz moddiy mavjud aniqrogʻi tan bilan his qilish mumkin boʻlgan (tegish, ushlab) narsalarga nisbatan ishlatiladi. Albatta koʻrish mumkin, ammo ushlab mumkin boʻlmagan tumanga nisbatan ham bu sifatlash qoʻllanilishi uzual tilda mavjud, biroq bu holatda u anchayin munozaralidir, negaki tuman tan sezgisi bilan sezish mumkin boʻlgan suv bugʻidan tashkil topadi. Ijodkorning bu oʻrindagi mahorati shundaki, poetik maqsadga erishish uchun u insonning bir emas bir paytda ikkita sezgisini “yordamga chaqiradi” bu bilan maʼnoni yanada quyuq tarzda oʻquvchiga yetkazadi. Bu misolni sinestetik metofra tarzida ham baholash mumkin. Yaʼni bir oʻrinda bir sezgi ikkinchi bir sezgini jonlantiradi. Ana endi oʻquvchi tunning zimistonligini qoʻl bilan ushlab koʻrishi his qilishi mumkin boʻladi.

Boshqa bir sheʼrda shoir kechaning oʻzini buyumlashtiradi, uni toʻgʻridan toʻgʻri mato tarzida tasavvur ettiradi:

*Chaqaloq zaminni kechaga oʻrab,
Belanchak shamolda tebratadi kuz (Ko. 6).*

Bu oʻrinda kecha qop-qora mato tasavvurini beradi. Jumlani oʻqigan oʻquvchi junjikib oʻzini sovuq qotayotgan kabi his qiladi. Ushbu tuygʻu asosli ekanligini keyingi misra isbotlab turibdi, chunki tabiatda kuz xazonrez fasli hukmron.

Tilshunos V.Y.Zadornova badiiy matndagi soʻzning ahamiyatini baholab, quyidagi fikrlarni bildiradi: “Soʻz badiiy kontekstga tushishi bilan nafaqat real voqelikka, balki badiiy asardagi ijodiy yaratilgan oʻziga xos olamga ham yoʻnaltiriladi. Muallifning badiiy maqsadiga koʻra soʻz maʼnoning estetik imkoniyatlari asosida boyiydi va u oʻsha jarayondan murakkab estetik birlik qonuniyatlari asosida yashashni boshlaydi. Soʻz butkul rangin va nurlil boʻyoqlarda namoyon boʻladi, obrazli fikrlashning quroliga aylanadi”. Bu eʼtirof okkazional maʼnoga ega birliklarga ham tegishlidir.

Okkazional birliklar haqidagi dastlabki maʼlumotlarni Arastuning “Poetika” asarida uchratamiz. U bunday birliklarga nisbatan “yangi soʻz – hech qachon hech kim qoʻllanmagan, faqat shoir tomonidan qoʻllanilgan, oʻylab topilgan soʻzlardir” degan xulosalar beradi. Koʻrinadiki, u okkazional soʻzlar tabiati haqida aniq, tiniq maʼlumot

bergan. Okkazonalizmlarning tadqiqi bo'yicha rus va o'zbek tilshunosligida K.Xanpira, N.Feldman, Y.A.Zamskaya, V.Lopatin, A.G.Likov, B.X.Xoxlacheva, Y.A.Mamatov, S.Mo'minov, I.S.Toshaliyeva, O.To'xtasinovalarning maxsus ishlari mavjud. Ushbu olimlar okkazonal birliklarni turli aspektida tadqiq qilganlar. Jumladan, S.Toshaliyeva o'z ishida rasmiy va so'zlashuv nutqida uchraydigan okkazonal birliklarning yasalişini o'rgangan bo'lsa, O.To'xtasinovalarning badiiy matnlardagi yasalmalarning badiiy-estetik xususiyatlarini o'rgangan. Ishda shu olimlarning ilmiy xulosalaridan foydalaniladi. U.Azim she'riyati tilida affiksial usulda yasalgan okkazonal so'zlar ko'p uchraydi. Muallifning "Kollaj" saylanmasida quytidagi individual yasalmalar aniqlandi: *bevazn, aldog'i, sug'ormoq, cho'zg'in, avjigan, betaqdir, kunduzli, odamzor, bemiqdor, befasl, bezamon, bayramchi, bedavron, osiq (osilgan), kuzaklik, shoshilinch, behayot, munglash, quyunlik, ildizlab, toshqinla, toshzor, toshlik, yorishiq, to'zg'inli sochqin* v.h.

Ushbu so'zlarning katta ko'pchiligi o'zbek tilining ichki potentsiali asosida hosil qilingani ma'lum. Ya'ni bunday yasalmalar til qonunlariga to'la mos keladi. Bunday yasalmalarga *suvla, osiq, kunro', bekam, toshzor, sochqin* so'zlarini keltirish mumkin. Ushbu okkazonali yasalmalar muallif ijodidagi individual yasalma bo'lsa ham keyinchalik ularning til oqimiga qo'shib ketish ehtimoli juda yuqori.

Men bu toshzor soyda

Gulzorda kevganday kezaman (Ko. 234)

O'zbek tiliga "-zor" qo'shimchasi odatga ko'ra jonli tabiat unsurlarining bir turi ko'p bo'lgan joylarda ishlatilishi urf bo'lgan. Masalan: meva+zor, daraxt+zor, gul+zor bu qo'shimchalarning jonsiz tabiatga nisbatan ishlatilishi esa an'ana tusini olgan emas. Demakki, bu qo'shimcha jonli tabiat+zor kombinatsiyasiga asosan ishlab keladi. Biroq shunday bo'lsa ham bu so'z qadimgi turkiy tilda "maydon" ma'nosida qo'llangan. Shunday ekan "toshli maydon" ma'nosida uni qo'llash mantiqsizlikni keltirib chiqarmaydi (bu o'rinda baribir anormallik mavjudligini inkor qilmoqchi emasmiz *i.b*) va derivitatsiya qonunlariga ham oid emas. She'rdagi estetik jihatlarda so'zning ta'siri masalasiga keladigan bo'lsak, bu o'rinda konvergensiya mavjud, ya'ni ushbu "toshzor" so'zi okkazonal bilan birga keyingi misradagi "gulzor" so'zi bilan zidlashgan va antonim juftlik uchun qism asos vazifalarini o'tagan, ko'rinadiki, bu o'rinda so'z ko'p funksiali.

U.Azim "-zor" qo'shimcha ishtirokida yana bir so'z yashaydi-ki bunda u endi odamlarni jamlab ko'rsatish vazifasini bajaradi:

Odamlar ko'p - edi odamzor edi

Chiroqlar porladi – san'at sharafi (Ko. 53).

Odam so'ziga bu qo'shimchani qo'shish "g'alatilig'i bilan ajralib turadi. Bu o'rinda "odamzor" yarq etib o'quvchini o'ziga tortadi. Umuman, ushbu so'z uslubiy jihatlardan faqat nabotot olami vakillari to'p bo'lib yashaydigan hududlarga nisbatan ishlatiladi.

Shunday ekan bu qo‘shimcha insonlar, hayvonlar jamiga nisbatan ishlatilmaydi. Yuqoridagi o‘rinda shoir badiiyatlikni ta‘minlash va shaklini qisqartirishni uddalagan “odamzor” yana bu o‘rinda “odamlar ko‘p edi” qismi bilan sinonimik munosabatga kirishib, gradatsiyasi yuzaga keltirgan. Bu ham so‘zning badiiyligiga yana bir qirra bo‘lib qo‘shila olgan. Shuning bilan shu birgina so‘z butun bir she‘r mazmunini badiiyat bilan to‘yinishiga xizmat qila olganini kuzatish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, shoir ijodiga baho berishda uning okkazional birliklarini sharhlash muhim amaliy ahamiyatga ega. U.Azim okkazional birliklari uning ijodida, she‘riy matnlarda ko‘plab poetik vazifalarni bajaradi. Bular: matnni yorqin tushunishga yordam berish vazifasi, katta ma‘noni kichik hajmda ifoda qilish vazifasi, pleonazm orqali ma‘noni kuchaytirib ko‘rsatish vazifasi, ikkita so‘zni sintezlab yangi so‘z yasash orqali gibril ma‘no chiqarish vazifasi kabilarni sanash mumkin. Umuman, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, U.Azim ijodida okkazional birliklar ko‘plab kuzatiladi, bu uning tuyg‘ular kuychisi ekani bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Arastu. *Poetika, Axloqi kabir, Ritorika*. – Toshkent, 2015. – B.56
2. Фельдман Н.И. *Окказиональные слова и лексикография*. // *Вопросы языкознания*. – 1957. - №4. -С. 66.
3. Лопатин В.В. *Рождение слова // Неологизмы и окказиональное словообразование*. -М.: Наука, 1973. -С. 62-64
4. Mirtojdiyev, M.M. *O‘zbek tili semasiologiyasi*. - T.: Mumtoz So‘z, 2010. - B.41.
5. Yo‘ldoshev M. *Badiiy matn lingvopoetikasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019. – B.173.
6. Toshxujayeva Sh. *Erkin A‘zam asarlari lingvopoetikasi: Filol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss.* – Farg‘ona, 2017. – B.53.
7. Yaxshiyeva G.T. *O‘zbek tilida fonografik vositalar. Filol. fan. nomz... diss. avtoref.* – Toshkent, 1997. – 25 b.
8. Омон Матжон. *Имон йўгдуси. Шеърлар, дostonлар*. – T.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995. – B.352.
9. Задорнова В.Я. *Восприятие и интерпретация художественного текста*. – М., 1984. – С.115-116.
10. Фельдман Н. И. *Окказиональные слова и лексикография // Вопросы языкознания*. – М., 1957, № 4. – С.66; Ханпира Эр. *Окказиональное словообразование В. В. Маяковского (отыменные глаголы и причастия): Автореф.дис... канд.филол.наук*. – М., 1966.
11. Лопатин В. В. *Рождение слова // Неологизмы и окказиональное словообразование*. – М.: Наука, 1973.
12. Лыков А. Г. *Окказиональные слова как лексическая единица речи // Филологические науки №5* – М., 1972; Шу муаллиф. *Русские окказиональные слова Автореф.дис... канд.филол.наук* – М., 1972.
13. Ханпира Эр. *Об Окказиональном слове и окказиональном словообразовании // Развитие словообразования современного русского языка* – М.: Наука, 1966.
14. Хохлачена В. Н. *Индивидуальное словообразование в русском литературном языке XIX века // Материалы исследования по истории русского языка* – М.: АН СССР, 1972 – С.167.
15. Mamatov A.Y. *Hozirgi zamon o‘zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma: filol.fan.dokt. ...diss.* – Toshkent, 1991. – 202-229 b.

16. Muminov S. *Okkazional nutqiy nominatsiyada motivatsiyaning roli: filol.fan.nomz.diss. avtoref.* – Toshkent, 1990.
17. Toshaliyeva S.I. *O'zbek tilida okkazional so'z yasalishi: filol.fan.nomz.diss.* – Toshkent, 1998.
18. To'xtasinova O.Y. *O'zbek tili leksik okkazionalizmlari va ularning badiiy-estetik xususiyatlari: filol.fan.nomz.diss.* – Toshkent, 2007.
19. Toshaliyeva S.I. *O'zbek tilida okkazional so'z yasalishi: filol.fan.nomz.diss.* Toshkent, 1998. – B.13.
20. Usmon Azim. *Kollaj.* – T.: Sharq, 2018. – B.464.
21. <https://izoh.uz/word/forig%E2%80%98>

